

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVIII _ nr. 1

Indexată în bazele de date:

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2022

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Reesponsabil de volum/responsible for volume: dr. Ghenadie Sîrbu
Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Sîrbu

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (*Odesa*), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chișinău*), dr. hab. **Dumitru Boghian** (*Târgu Frumos*), dr. **Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (*Chișinău*), dr. **Alexandr Diachenko** (*Kiev*), dr. **Vasile Diaconu** (*Târgu Neamț*), dr. **Mariana Gugeanu** (*Iași*), prof. dr. hab. **Svend Hansen** (*Berlin*), prof. dr. hab. **Elke Kaiser** (*Berlin*), dr. **Maia Kașuba** (*Sankt Petersburg*), dr. **Sergiu Matveev** (*Chișinău*), prof. dr. hab. **Michael Meyer** (*Berlin*), dr. **Octavian Munteanu** (*Chișinău*), prof. dr. **Eugen Nicolae** (*București*), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (*Chișinău*), dr. hab. **Eugen Sava** (*Chișinău*), dr. hab. **Sergei Skoryi** (*Kiev*), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (*București, Iași*), prof. dr. **Marzena Szmyt** (*Poznan*), dr. **Nicolai Telnov** (*Chișinău*), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (*Kiev*), dr. **Vlad Vornic** (*Chișinău*), dr. **Aurel Zanoci** (*Chișinău*).

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Ștefan cel Mare si Sfânt bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*
All the papers to be published will be reviewed by experts according the *double blind peer-review* model

© IPC, 2022

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Andrei Havinskyi** (*Lvov*), **Małgorzata Rybicka** (*Rzeszów*).
House of the Funnel Beaker Culture from Vynnyky-*Lisivka*, Western Ukraine5
- Елена Фиалко** (*Киев*). Праща на вооружении скифских воительниц16
- Николай Николаев, Лилия Цыганенко** (*Измаил*).
Клад ольвийских монет из долины р. Кучурган: новая интерпретация34

MATERIALE ȘI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Aurel Mototolea, Tiberiu Potârniche, Sorin Colesniuc, Traian Cliante** (*Constanța*),
Simina Stanc (*Iași*). Sacidava – un avanpost militar al limesului moesic.
Evidențe arheologice și arheozoologice42
- George-Dan Hânceanu** (*Roman*).
Roșiori-Dulcești (județul Neamț). Vârfuri de săgeți scitice53

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Tetiana Goshko, Mykhailo Videiko** (*Kiev*).
Hoard of horse gear items of Cimmerian times from Kyiv region, Ukraine60
- Елена Секерская** (*Одесса*), **Виталий Синика** (*Тирасполь*).
Животные в погребально-поминальном обряде скифов левобережья
Нижнего Днестра III-II вв. до н. э.73
- Nicoleta Vornicu, Cristina Bibire, Mirela Fernanda Zaltariov** (*Iași*).
Caracterizarea metalelor arheologice prin tehnici de arheometrie98
- Mariana Gugeanu, Maria Geba** (*Iași*).
Cercetare și restaurare-conservare textilă arheologică liturgică.
Epitrahil, Mănăstirea Căpriană106
- Aliona Grati** (*Chișinău*).
„Vei trăi cât Cheile Bâcului!” – arheologia unei expresii115

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Adela Kovács, Alexandru Nechifor, Constantin Aparaschivei**, *Frumusețea transpusă în lut. Catalogul statuetelor antropomorfe cucuteniene din Muzeul Județean Botoșani*, Editura Mega, Cluj-Napoca 2021, 380 p., ISBN 978-606-020-420-6
Vasile Diaconu, *Târgu-Neamț*)122
- Nanouska Myrberg Burström, Gitte Tarnow Ingvardson**, eds., *Divina Moneta: Coins in Religion and Ritual*, London-New York, Routledge, 2018, XVIII + 257 p. ISBN 978-1-4724-8592-2
(**Andrei Baltag**, *Iași*)124

IN HONOREM

Omagiu Colegului și Prietenului Ion Tentiuc la 65 de ani
(Sergiu Musteață, *Chișinău*)127

IN HONOREM

Profesorului nostru, domnul Prof. Dr. Dr. hc Svend HANSEN la ceas aniversar
(Regina A. Uhl, *Berlin*)131

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION132

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE133

ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ИЗДАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА134

**INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL
MAGAZINE**135

Николай Николаев, Лилия Цыганенко

Клад ольвийских монет из долины р. Кучурган: новая интерпретация

Keywords: Olbia, coins, “Borysphenes”, chronology, interpretation.

Cuvinte cheie: Olbia, monede, „boristhene”, cronologie, interpretare.

Ключевые слова: Ольвия, монеты, «борисфены» хронология, интерпретация.

Nikolay Nikolaev, Lilia Tsyganenko

Treasure of Olbia coins from the valley of the Kuchurgan river: a new interpretation

The reconstruction of the eponymous chronology of Olbia Pontike IV-I centuries BC allowed to solve a number of a chronological problems of lapidary, magic, ceramic epigraphy, and numismatics. In particular, in 2020 year it was established that *the minting of “Borysphenes” lasted for about 110 years from 330 BC until 219-217 BC with significant interruptions. This article substantiates the hypothesis that in the interval between the minting of “Borysphenes” of the middle and junior groups, another copper was minted. The hoard from the valley of the Kuchurgan river is a purse reflecting the circulation of copper coins in the Olbian polis in 240 – the beginning of 230 BC., i.e., in the chronological interval between the issue of medium and small groups of “Borysphenes”.* The “Borysphenes” of the middle groups, the “Demeter-Athene-arms” and the “Bearded Deity-Dolphin” coins contain legends associated with historical figures from the decree in honour of Protogenes – Protogenes himself, also, the priest-eponyms Herodoros, Pleistarchus and, probably, Formiones. The stamp “dolphin-star” on the “Borysphenes” was carried out from 240 BC until minting was completed in 219-217 BC. The limited amount of stamping (about 8.5% of “Borysphenes”) probably had a narrow aim – for instance, to recover debts at the special rate of 1:400 to Protogenes, Kleombrotus, etc. The “Demeter-Athene-arms” coins underwent a mass recoinage of the “Helium-protome” type shortly after their issue in 240 BC.

Nikolai Nikolaev, Lilia Tsyganenko

Un tezaur de monede olbiene din valea r. Kuchurgan: o nouă interpretare

Reconstituirea cronologiei eponime a Olbiei pontice din secolele IV-I. p.Chr. a permis rezolvarea unei serii de probleme de interpretare cronologică a epigrafiei lapidare, magice, ceramice și a numismaticii. Inclusiv în 2020, a fost stabilit că *baterea „boristhenelor” a durat aproximativ 110 ani din 330 a.Chr. până la 219-217 a.Chr. cu pauze semnificative. Acest articol fundamentează ipoteza că în intervalul dintre baterea „boristhenelor” din grupele mijlocii și mici, s-a folosit un cupru diferit. tezaurul din valea râului Kuchurgan reflectă circulația monedei de cupru în polisul olbian între 240 – începutul anilor 230 a.Chr., adică în intervalul cronologic dintre emiterea grupelor mijlocii și mici de „boristhene”.* „Boristhenele” din grupele de mijloc, monedele „Demetra-Athene-arme” și monedele „zeitate cu barbă-delfin” conțin legende asociate cu personaje istorice din decretul în cinstea lui Protogene, a lui Protogene însuși, precum și a preoților eponimi Herodor, Pleistarh și, probabil, negustorului Formion. Marcarea lui „boristhenelor” („delfin-stea”) a fost realizată începând cu 240 a.Chr. și până la finalizarea emiterii lor în 219-217. a.Chr. Cantitatea limitată a acestei marcări (aproximativ 8,5% din numărul „boristhenelor”) a urmărit probabil un scop îngust, de exemplu, restituirea datoriilor la o rată specială de 1:400 către Protogenes, Cleombrotus ș.a. Monedele „Demetra-Athene-arme” au fost rebătute masiv cu tipul „Helium-protome” la scurt timp după emiterea lor în 240 a.Chr.

Николай Николаев, Лилия Цыганенко

Клад ольвийских монет из долины р. Кучурган: новая интерпретация

Восстановление эпонимного летоисчисления Ольвии Понтийской IV-I вв. до Р.Х. позволило решить ряд проблем хронологической интерпретации лапидарной, магической, керамической эпиграфики и нумизматики. В том числе, в 2020 г. установлено, что *чеканка «борисфенов» продолжалась около 110 лет с 330 г. до Р.Х. до 219-217 гг. до Р.Х. со значительными перерывами. В этой статье обоснована гипотеза, о том, что в промежутке между чеканкой «борисфенов» средних и младших групп чеканилась иная медь. Клад из долины р. Кучурган – кошелек, отражающий обращение медной монеты в Ольвийском полисе в 240 – начале 230 гг. до Р.Х, т.е. в хронологическом промежутке между выпуском средних и младших групп «борисфенов».* «Борисфены» средних групп, монеты «Деметра-Афина-оружие» и монеты «Бородатое божество-дельфин» содержат легенды, связанные с историческими личностями из декрета в честь Протогена – самого Протогена, также, жрецов-эпонимов Геродора, Плейстарха и, вероятно, откупщика Формиона. Клеймение «борисфенов» («дельфин-звезда»), производилось с 240 гг. до Р.Х., вплоть до завершения их чеканки в 219-217 гг. до Р.Х. Ограниченный объем этого клеймения (около 8,5 % «борисфенов»), вероятно, преследовал узкую цель, например, возврат долгов по специальному курсу 1:400 Протогену, Клеомброту и т.д. Монеты «Деметра-Афина-оружие» подверглись массовой перечеканке типом «Гелий-протомы» вскоре после их эмиссии в 240 гг. до Р.Х.

Монеты Ольвии с изображением речного божества (аверс) и скифского оружия (реверс), так называемые «борисфены», являются наиболее распространенными античными монетами на территории современной Украины и даже Восточной Европы [Miel'charek, Orlik 2019; Orlik, Kotsur, Tsyganenko 2020; Orlyk, Orlyk 2020; Orlik 2021]. Особенностью «борисфенов» является наличие на них дифферентов – сокращенных и/или зашифрованных обозначений имен монетных магистратов. Считается, что уровень изученности этих монет достаточно высок [Karyshkovskii 1968; Anokhin 1984]. В то же время, проблема их датировки еще далека от решения. В настоящее время известны две основные системы хронологической интерпретации «борисфенов». Первая – «короткая» – предусматривает хронологический период чеканки «борисфенов» с 330-310 гг. до Р.Х. до 280-275 гг. до Р.Х. [Anokhin 1984; Stolba 2019; Turovskii 2015]. По второй, «длинной» хронологии, чеканка «борисфенов» продолжалась с 330 до 230 гг. до Р.Х. [Karyshkovskii 1988].

В 2008-2014 гг. на основе методов системного анализа и математического моделирования нами достигнута синхронизация эпонимного каталога *IPE* I² 201. Соответственно, восстановлено летоисчисление Ольвии IV-I вв. до Р.Х. и построены основы просопографии элитных родов [Nikolaev 2008; 2014; 2022]. Тем самым, многочисленные эпиграфические (лапидарный архив, граффити, магические списки [Belousov, Dana, Nikolaev 2016], легенды агораномных клейм и гирь) памятники обрели относительно точную датировку и просопографическую интерпретацию с единых позиций. Накопление опыта хронологических (просопографических) исследований¹ позволило приступить к изучению дифферентов (монограмм, сокращений) на ольвийских монетах. Главный принцип просопографических (хронологических) исследований монетных легенд (дифферентов, монограмм, сокращений) сформулирован А.Н. Зографом: «...историческую ценность (*толкование монограммы*) приобретает лишь в том случае, если удастся это имя идентифицировать как принадлежащее историческому лицу, деятельность которого в соответствующей месту и времени обстановке, засвидетельство-

1. Просопография в отличие от ономастики исследует реальных исторических деятелей.

вана и другими источниками» [Zograf 1951, 91]. А.Н. Зографом [Zograf 1951, 85] сформулировано ещё одно важнейшее наблюдение хронологического характера: *должность монетного магистрата исполнялась хронологически близко к должности эпонима*. Это означает, что использование эпонимного каталога позволяет получить наиболее точную дату выпуска монеты, которая содержит имя магистрата, совпадающее с именем эпонима. В итоге в 2020 г. нами введена в научный оборот новая хронология чеканки «борисфенов». Она является разновидностью «длинной» хронологии [Nikolaev 2020a]. Также, была установлена корреляция более 60% дифферентов с именами эпонимов Ольвии, при этом подтверждено, что дифференты не имели эпонимного характера. Чеканка «борисфенов» началась около 330 г. до Р.Х. Каллиником Евксеновым. Со значительными перерывами чеканка продолжалась до 219-217 гг. до Р.Х., то есть почти 110 лет. Завершили её братья Аристон и Эпикрат из рода Никератов. Предложенная хронология чеканки «борисфенов» подтверждается многочисленными эпиграфическими памятниками различного характера и базируется на единой хронологической основе – синхронизированном каталоге эпонимов Ольвии. Вместе с тем еще одним важнейшим и связанным вопросом хронологии является следующий: *чеканилась ли в промежутках между эмиссией «борисфенов» иная медь?* [Frolova, Abramzon 2005, 31]. В частности, речь идет о типологически близких к «борисфенам» монетах «Деметра-Афина-оружие» (рис. 1). Важнейшим источником для решения этого вопроса является нехарактерный [Kotsur 2017] по своему содержанию клад из долины р. Кучурган, опубликованный выдающимся украинским ученым П.О. Карышковским [Karyshkovskii 1959; 1984] в двух статьях (1959 и 1984 гг.). Доступная часть клада содержит, «борисфены» только средних групп (некоторые из них с клеймами «дельфин-звезда»), все разновидности монет «Деметра-Афина-оружие» (часть этих монет перечеканена типом «Гелий-протомы») и монеты «Бородатое божество-дельфин». По нашему мнению, интерпретация этого клада проводилась 60-45 лет назад и в отдельных положениях уже не отвечает современному состоянию хронологии. В частности, П.О. Карышковским использовалась доминирующая в тот период датировка декрета *IPE* I² 32 в честь

Протогена около 200 г. до Р.Х. [Karishkovs'kii 1968; Kpирович 1966]. Отметим, что эта датировка имеет решающее значение в определении времени тезаврации клада.

Современные исследования хронологии декрета в честь Протогена базируются на восстановленном летоисчислении Ольвии и рассматривают двуединую хронологическую проблему – хронологию событий декрета и дату выпуска декрета. В научный оборот введено значительное количество разнообразных эпиграфических памятников, связанных как с Протогеном, так и с иными личностями, упоминаемыми в декрете, в том числе, их предками и потомками [Nikolaev 2011; 2012; 2021a; 2021b; 2022]. Установлено, что события декрета в честь Протогена относятся к 260–240 гг. до Р.Х. Обоснована, также, наиболее точная на сегодня дата издания декрета *ΙΡΕ Ι2 32*: около 222 г. до Р.Х. [Nikolaev 2021a]. Эта дата базируется на абсолютном палеографическом аналоге декрета – стеностроительной надписи эпонима 222 г. до Р.Х. Клеомброта Пантаклова (Κλεόμβροτος Παντακλέους). *С учётом современной датировки декрета в честь Протогена и новой хронологии событий декрета, очевидно, что клад из долины р. Кучурган нуждается в современной хронологической интерпретации. Это и является целью статьи.*

Приступаем к изучению «борисфенов», входящих в состав клада; в доступной его части находилось 12 «борисфенов». Согласно классификации П.О. Карышковского² эти «борисфены» относятся к средним группам: №№ 43, 57, 60³, 62, 65, 67, 68, 70, 74. П.О. Карышковский датировал их первой половиной III в. до Р.Х. Он отметил, что девять из двенадцати экземпляров относятся к 270–260 гг. до Р.Х. [Karyshkovskii 1984, 112].

Современная просопографическая (хронологическая) интерпретация дифферентов на «борисфенах» предусматривает отождест-

вление, по крайней мере, части из них с реальными историческими личностями [Nikolaev 2019; 2020a].

Дифферент АΛ (№ 43) имеет несколько альтернативных вариантов просопографической интерпретации. 1. Упрощение родового наследования легенды АΛΦ (вероятно принадлежащей деду – магистрату Алфину Посидониеву (Ἀλφῖνος Ποσειδωνίου), бывшего эпонимом в 342 г. до Р.Х.); 2. Сокращение имени магистрата Александра – современника Протогена, бывшего также агораномом [Nikolaev 2020a, № 43; 2021a]. На основе порядка расположения в группе дифферент № 43 датируется 272 г. до Р.Х.⁴

Дифферент Α (№ 57) обозначает личность магистрата по имени, вероятно, Пантакл (Παντακλῆς τοῦ δεῖνος). Он является отцом эпонимов 211 и 222 гг. до Р.Х. Гикесия и Клеомброта (Ἰκέσιος Παντακλέους, Κλεόμβροτος Παντακλέους) из рода Пантаклов-Клеомбродов. На основе порядка расположения в группе дифферент № 57 датируется 260 г. до Р.Х. Дифферент имеет родовое наследование [Anokhin 2011: №№ 486, 487]. Оно принадлежит внуку – магистрату Пантаклу Клеомбродову (Παντακλῆς Κλεόμβροτου), эпониму 195 г. до Р.Х. [Nikolaev 2020a, №57].

Дифферент ΝΙ (№ 60), вероятно, связан с отцом эпонимов 221, 220, 218 и 210 гг. до Р.Х. Никератом (Νικήρατος τοῦ δεῖνος). Дифферент имеет родовое наследование на серебре [Anokhin 2011, № 442]. На основе порядка расположения в группе дифферент № 60 датируется 257 г. до Р.Х. [Nikolaev 2020a, № 60].

Дифферент Λ (№ 62) и его упрощенные разновидности Λ (№ 63), Λ (№ 64) ранее не удавалось связать с реальными историческими лицами. Просопографическая интерпретация дифферента № 62 достигнута при совместном рассмотрении дифферентов №№ 62, 63, 64, 65. Была предложена гипотеза о связи дифферентов №№ 62, 63, 64 с именем магистрата Плейстарха (Πλειστάρχος τοῦ δεῖνος). Так, в сложном дифференте (№ 62) можно прочитать развернутые друг относительно друга на 180 буквы Π, Λ, Ε, Ι, Σ, Τ, Α, Ρ. Следующий, упрощенный вариант дифферента (№ 63) содержит только буквы

2. Здесь и далее нумерация дифферентов «борисфенов» выполняется на основе таблиц П.О. Карышковского [Karyshkovskii 1988, 81].

3. В первой публикации клада из долины р. Кучурган П.О. Карышковский [Karyshkovskii 1959, 139] предполагал наличие «борисфена» последней группы с дифферентом № 89, составленным из литер Μ и Β. В заключительной публикации [Karyshkovskii 1984, 118] исследователь указал дифферент № 60.

4. Здесь и далее не учитывается погрешность и принята предпочтительность «верхней» датировки. См. [Nikolaev 2020a, 36].

Рис. 1. Монета «Деметра-Афина-оружие». Магистрат Протоген. 240 гг. до Р.Х.
 Fig. 1. Coin "Demeter-Athena-weapon". Magistrate Protogenes. About 240 B.C.

П, Λ, Ε, Ι, Σ. Наконец, последний вариант (№ 64) содержит только буквы Π и Λ, повернутые на 180° относительно друг друга. Согласно декрету *IPE I² 32*, Плейстарх был жрецом-эпонимом Ольвии. На основе порядка расположения в группе дифферент № 62 датируется 255 г. до Р.Х. [Nikolaev 2020a, № 62].

Дифферент **HP** (№ 65) обозначает имя Геродор (Ἡρόδωρος τοῦ δεῖνος). Это лицо также упомянуто в декрете *IPE I² 32* в честь Протогена в качестве жреца-эпонима. Геродор – отец эпонима 212 г. до Р.Х. Стафула Геродорова (Στάφυλος Ἡροδώρου) из рода Геродоров. Дифферент № 65 – родовое наследование аналогичного дифферента, принадлежащего отцу эпонимов Ольвии 302 и 301 гг. до Р.Х. Феодекту и Ленею (Θεοδέκτης Ἡροδώρου, Λήναιος Ἡροδώρου) из рода Геродоров. На основе порядка расположения в группе дифферент № 65 датируется 254 г. до Р.Х. [Nikolaev 2020a, № 65].

Дифферент **EY** (№ 67) на данном этапе не подлежит просопографической интерпретации поскольку имеет множество альтернативных вариантов. Важно отметить, что аналогичный дифферент содержится на монете «Деметра-Афина-оружие» из исследуемогоклада. Совпадение дифферентов в данном случае трактуется как свидетельство синхронности монет. Датировка дифферента № 67 на основе порядка расположения в группе – 252 г. до Р.Х. [Nikolaev 2020a, № 67].

Дифферент **BOΣ** (№ 68) с учётом редкости имени в Ольвии, обозначает отца эпонима 217 г.

до Р.Х. Миса Боспорихова (Μῦς Βοσπορίχου) из рода Боспорихов. Кстати, такую же интерпретацию этого сокращения в рамках ономастики предлагал и П.О. Карышковский, даже не имея надёжной хронологической основы [Karyshkovskii 2003, 133]. Недавно В.Ф. Столбой [Stolba 2020, 208-209] опубликована уникальная монета с легендой ΒΟΣΠΟΡΙ, которая принадлежит, вероятно, деду этого Боспориха; монета является известным типом обола с эмблемой «истрийского» типа. Она датируется концом третьей – началом последней четверти IV в. до Р.Х. Таким образом, просопографическая интерпретация и датировка «борисфена» с дифферентом № 68 получила подтверждение не только «снизу» (Μῦς Βοσπορίχου, эпоним 217 г. до Р.Х. и монетный магистрат с дифферентами №№ 86-89), но и «сверху» (легенда ΒΟΣΠΟΡΙ). Расчетный пик активности Боспориха – 247 г. до Р.Х. – соответствует датировке дифферента № 68 на основе порядка расположения – 251 г. до Р.Х. [Nikolaev 2020a, №68].

Дифферент **AA** (№ 70) не поддается просопографической интерпретации. Предложена гипотеза о том, что этот дифферент является родовым наследованием дифферента № 5. Датировка этого дифферента на основе порядка расположения в группе – 249 г. до Р.Х. [Nikolaev 2020a, № 70].

Дифферент **AI** (№ 74) не поддается просопографической интерпретации. Гипотетически дифферент содержит литеры Δ, Ι, Ω. Датировка дифферента № 74 на основе порядка

расположения в группе – 248 г. до Р.Х. [Nikolaev 2020a, № 74].

Таким образом, современная датировка «борисфенов» из клада соответствует хронологическому диапазону 272-248 гг. до Р.Х. При этом, одиннадцать «борисфенов» из двенадцати чеканились в период 260-248 гг. до Р.Х. Этот хронологический диапазон соответствует современной хронологии [Nikolaev 2021a] активной деятельности Протогена из декрета *ΙΡΕ Ι² 32*. Более того, дифференты №№ 62, 63, 64, 65 на «борисфенах», весьма вероятно, обозначают исторических лиц, упоминаемых в этом декрете; это жрецы-эпонимы Геродор и Плейстарх⁵.

В доступном составе клада присутствуют три «борисфена» с клеймами «звезда-дельфин». Традиционно считается, что клеймение «борисфенов» производилось с целью подтверждения их курса после завершения эмиссии [Karyshkovskii 1988, 89]. Вместе с тем клеймению подверглась лишь небольшая часть «борисфенов», находящихся в обращении, (по репрезентативной выборке П.О. Карышковского – примерно 8,5 %) [Karyshkovskii 1968]. Логично предположить, что клеймение для удостоверения нового (или подтверждения существующего) курса «борисфенов», должно затронуть подавляющее большинство находящихся в обращении монет. Этого, однако, не наблюдается. При этом, клейма «звезда-дельфин» известны главным образом на «борисфенах» младших групп, имеющих пониженный вес, однако, клеймились и монеты иных групп, включая вторую [Karyshkovskii 1968]⁶. Во-первых, это подтверждает, что вес «борисфена» не связан с его реальной стоимостью. Соответственно, замечание П.О. Карышковского [Karyshkovskii 1984, 112] о намеренном отборе для тезаврации клада из долины р. Кучурган наиболее тяжелых монет (по факту отсутствия в кладах «борисфенов» младших групп) теряет силу. Во-вторых, клеймение

некоторой незначительной части «борисфенов», (независимо от их веса), позволило выделить их в отдельную группу. Эта группа обращалась параллельно с обычными (не клеймёными) «борисфенами» на каких-то иных, неизвестных условиях и с неизвестной целью. Как вариант интерпретации: цель клеймения некоторой (незначительной) части «борисфенов» – удостоверение их особого курса к золотому для каких-либо специальных потребностей, например, выплаты долга. Так, в декрете в честь Протогена упоминается курс 1:400. Согласно декрету Протоген получил долг медью по указанному курсу. Более того, сегодня уже есть основания утверждать, что евергетическая деятельность в Ольвии продолжалась и после Протогена [Nikolaev 2021b]. Соответственно, клеймение «борисфенов» с целью погашения долгов, очевидно, не являлось единовременной акцией. Хронологически клеймение «борисфенов» берет начало в 240-х гг. до Р.Х. Предположительно, первая партия клеймёных монет предназначалась для возврата долга Протогену. Клеймение, вероятно, продолжалось и далее, для удовлетворения других евергетов, (например, Клеомброта Пантаклова, эпонима 222 г. до Р.Х. и стеностроителя, «позаботившегося» о пилоне и прясле стены (посвящение *ΙΡΕ Ι² 180*), вплоть до прекращения чеканки «борисфенов» в 219-217 гг. до Р.Х. Такова в общих чертах гипотеза о причине клеймения и хронологии клеймения «борисфенов».

Далее рассмотрим монеты «Деметра-Афина-оружие», входящие в состав клада. П.О. Карышковский выполнил ономастический анализ сокращений имен магистратов, присутствующих на этих монетах. Однако, ономастический анализ в отличие от просопографического, не содержит исторического контекста. Просопографический анализ сокращений приведен ниже:

– монеты «Деметра-Афина-оружие» с легендами ΠΡΩΤΗΡ, ΠΡΩ, действительно, как это полагал П.О. Карышковский [Karyshkovskii 1984], относятся к деятельности Протогена. Однако, датируются они не 210-200 гг. до Р.Х., а 240 гг. до Р.Х. Заметим, что В.А. Анохин, также, предполагал, что эти монеты относятся к деду Протогена [Anokhin 1989, 43]. Предлагаемая нами датировка, основана на современной хронологии декрета в честь Протогена [Nikolaev

5. Из магических надписей Ольвии получены, также, дополнительные сведения о действующем лице декрета *ΙΡΕ Ι² 32* гражданине Аристократе. Полное имя Аристократа – Ἀριστοκράτης Δαμάσου. Его отцом является эпоним 293 г. до н.е. Δάσιος Ἀριστοκράτους [Nikolaev 2020b, 223; Nikolaev 2021a].

6. Исследователь указывает на то, что «борисфены» VI и VII групп с клеймами не известны. В настоящее время отсутствуют исследования, позволяющие подтвердить или опровергнуть эту информацию.

2021a]. Она соответствует и современным датировкам этих монет иными исследователями: Н.А. Фролова, М.Г. Абрамзон [Frolova, Abramzon 2005, №№ 1427-1429] – 240-230 гг. до Р.Х.; В.А. Анохин [Anokhin 2011, №№ 426-432] – 240-230 гг. до Р.Х.; В.В. Нечитайло [Nechitailo 2000, №№ 406, 408] – 240-220 гг. до Р.Х.

– монеты с сокращением ΕΥΜ, вероятно, интерпретируются именем Евмен (Εὐμένης τοῦ δεῖνος). Согласно закону генеалогии и традиции наследования родовых имен это сокращение можно сопоставить с реальной исторической личностью – дедом эпонима 201 г. до Р.Х. Евменом Сирисковым (Εὐμένης Συρίσκου) [Nikolaev 2019; 2020b].

– предложены гипотезы о родовом наследовании сокращения ΕΥΒ [Nikolaev 2022].

– сокращения ΔΙΟΣΚΟΥ, ΔΙΟΣ на современном этапе исследований невозможно связать с реальными историческими лицами.

– монеты с легендами ΘΕΟΠΡΚΛ, ΘΕΟΠΚ получили предварительную просопографическую интерпретацию [Nikolaev 2014, 199].

Итак, в двух статьях, посвященных изучению клада из долины р. Кучурган, П.О. Карышковский дал свой ответ на вопрос: чеканились ли в промежутке между эмиссией «борисфенов» монеты «Деметра-Афина-оружие», либо они являются непосредственными преемниками «борисфенов»? Так, в статье 1959 г. исследователь отметил, что сомнительным является разрывать серию «борисфенов» и помещать монеты «Деметра-Афина-оружие» в их ряд на том основании, что «борисфены» с клеймами не принадлежат к последним хронологическим группам. Он предположил, что скорее всего монеты «Деметра-Афина-оружие» следуют за последними группами «борисфенов». Вместе с тем П.О. Карышковский приводил и контраргументы – общая типология и соответствие весов средних групп «борисфенов» и монет «Деметра-Афина-оружие» [Karyshkovskii 1959]. Окончательно исследователь (с учетом принятой в то время датировки и хронологии событий декрета в честь Протогена) отнес монеты «Деметра-Афина-оружие», в частности с легендами ΠΡΩΤΗΡ, ΠΡΩ, к предпоследнему десятилетию III в. до Р.Х., т.е. после «борисфенов». С учётом полученных материалов мы приходим к выводу о том, что монеты «Деметра-Афина-

оружие» являются непосредственными преемниками «борисфенов» V–VI группы.

Полученные материалы создают основу для просопографической интерпретации монет «Бородатое божество-дельфин» с легендой ΦΟ, присутствующих в кладе из долины р. Кучурган. Легенда ΦΟ, как вариант интерпретации, относится к реальному историческому лицу – откупщику Формиону (Φορμίωνος) из декрета ΙΡΕ Ι² 32 в честь Протогена⁷. В целом, эмиссия монет «Деметра-Афина-оружие», «Бородатое божество-дельфин» вместе с находящимися в обращении «борисфенами» средних групп связана, по нашему мнению, с активной деятельностью Протогена и его современников. Эта деятельность ярко иллюстрируется составом клада из долины р. Кучурган.

Выводы

1. На основе восстановленного летоисчисления Ольвии предлагается гипотеза о датировке клада из долины р. Кучурган 240 гг. до Р.Х. – началом 230 гг. до Р.Х.

2. Клад из долины р. Кучурган является кошельком, включающем в себя медные монеты, обращавшиеся в Ольвийском полисе в период активности Протогена. Таким образом, в промежутке между чеканкой средних и младших групп «борисфенов» чеканилась иная медь.

3. В состав клада входили «борисфены» только средних групп, датируемые 260-248 гг. до Р.Х., в том числе, с дифферентами магистратов Геродора и Плейстарха – жрецами-эпонимами декрета в честь Протогена.

4. Клеймение в 240-217 гг. до Р.Х. небольшой части «борисфенов» (около 8,5%), вероятно, связано с удостоверением их специального курса, например, 1:400, для возврата долгов, в том числе, Протогену, Клеомброту и др.

5. Монеты «Деметра-Афина-оружие», в том числе, с именем магистрата Протогена, чеканились и перечеканивались («Гелиос-протомы») в 240 гг. до Р.Х.

6. Монеты «Бородатое божество-дельфин», в том числе, вероятно, магистрата Формиона – откупщика из декрета в честь Протогена, чеканились в 240 гг. до Р.Х.

7. Альтернативный вариант: легенда ΦΟ – родовое наследование легенды ΦΟΒΕ [Anokhin 2011, 216-218].

7. Решающее влияние на начальную датировку клада из долины р. Кучурган предпоследним десятилетием II в. до Р.Х. оказала признанная в то время хронология декрета в честь Протогена.

Бібліографія

- Anokhin 1984:** V.A. Anokhin, «Borisfeny» i ikh mesto v monetnoi sisteme Ol'vii, Antichnaia kul'tura Severnogo Prichernomor'ia (Kiev 1984), 3-36 // В.А. Анохин, «Борисфены» и их место в монетной системе Ольвии, Античная культура Северного Причерноморья (Киев 1984), 3-36.
- Anokhin 1989:** V.A. Anokhin, Monety antichnykh gorodov Severo-Zapadnogo Prichernomor'ia, (Kiev 1989) // В.А. Анохин. Монеты античных городов Северного Причерноморья (Киев 1989).
- Anokhin 2011:** V.A. Anokhin, Antichnye monety Severnogo Prichernomor'ia: katalog (Kiev 2011) // В.А. Анохин, Античные монеты Северного Причерноморья: каталог (Киев 2011).
- Belousov, Dana, Nikolaev 2016:** A. Belousov, M. Dana, N. Nikolaev, Deux nouvelles defixionum tabellae du territoire d'Olbia du Pont. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 2016, 197, 167-177.
- Karyshkovskii 1959:** P.I. Karyshkovskii, Ol'viiskii monetni, znaideni poblizu Odesi. Pratsi ODU, 1959, 7, 138-142 // П.И. Карышковский, Ольвийські монети, знайдені поблизу Одеси. Праці ОДУ, 1959, 138-142.
- Karyshkovskii 1968:** P.O. Karyshkovskii, Ol'viiskie «borisfeny». Numizmatika i epigrafika, 1968, 3, 62-85 // П.О. Карышковский, Ольвийские «борисфены». Нумизматика и эпиграфика, 1968, 3, 62-85.
- Karishkovskii 1968:** P.I. Karishkovskii, Do pitannia pro datu ol'viiskogo dekretu na chest' Protogena. Arkheologiya 21, 1968, 95-105 // П.И. Карышковский, До питання про дату ольвійського декрету на честь Протогена. Археологія 21, 1968, 95-105.
- Karyshkovskii 1984:** P.O. Karyshkovskii, Klad ol'viiskikh monet iz doliny r. Kuchurgan. Novye arkheologicheskie issledovaniia na Odesschine (Kiev 1984) // П.О. Карышковский, Клад ольвийских монет из долины р. Кучурган. Новые археологические исследования на Одессчине (Киев 1984).
- Karyshkovskii 1988:** P.O. Karyshkovskii, Monety Ol'vii: ocherk denezhnogo obrashcheniia Severo-Zapadnogo Prichernomor'ia v antichnuiu epokhu (Kiev 1988) // П.О. Карышковский, Монеты Ольвии: очерк денежного обращения Северо-Западного Причерноморья в античную эпоху (Киев 1988).
- Karyshkovskii 2003:** P.O. Karyshkovskii, Monetnoe delo i denezhnoe obrashchenie Ol'vii (Odessa 2003) // П.О. Карышковский, Монетное дело и денежное обращение Ольвии (Одесса 2003).
- Knipovich 1966:** T.N. Knipovich, K voprosu o datirovke ol'viiskogo dekreta v chest' Protogena. Vestnik drevnei istorii 2, 1966, 142-149 // Т.Н. Книпович, К вопросу о датировке ольвийского декрета в честь Протогена. Вестник древней истории 2, 1966, 142-149.
- Kotsur 2017:** V.P. Kotsur, Istoriografiia ukrains'kogo skarboznavstva. Ukrainskii numizmatichnii shchorichnik 1, 2017, 15-32 // В.П. Коцур. Історіографія українського скарбознавства. Український нумізматичний щорічник 1, 2017, 15-32.
- Frolova, Abramzon 2005:** N.A. Frolova, M.G. Abramzon, Monety Ol'vii v sobranii Gosudarstvennogo istoricheskogo muzeia: katalog (Moskva 2005) // Н.А. Фролова, М.Г. Абрамзон, Монеты Ольвии в собрании Государственного исторического музея. Каталог (Москва 2005).
- Miel'charek, Orlik 2019:** M. Miel'charek, V. Orlik, Nova znakhidka ol'viiskikh monet. Tarashchans'kii raion, Kiivs'ka oblast', Ukraïna. Skhidnoevropeis'kii istorichnii visnik 13, 2019, 33-39 // М. Мельчарек, В. Орлик, Нова знахідка ольвійських монет. Таращанський район, Київська область, Україна. Східноєвропейський історичний вісник 13, 2019, 33-39.
- Nechitailo 2000:** V.V. Nechitailo, Katalog antichnykh monet Ol'vii (VI v. do n.e. – III v. n.e.) (Kiev 2000) // В.В. Нечитайло, Каталог античних монет Ольвии (VI в. до н.э. – III в. н.э.) (Киев 2000).
- Nikolaev 2008:** N.I. Nikolaev, Politicheskaiia i kul'tovaia elita Ol'vii IV – I vv. do n.e.: nauchnoe monograficheskoe izdanie (Nikolaev 2008) // Н.И. Николаев, Политическая и культовая элита Ольвии IV – I вв. до н. э. Научное монографическое издание (Николаев 2008).
- Nikolaev 2011:** N.I. Nikolaev, Khronologiya sobytii dekreta v chest' Protogena na osnove sinkhronizatsii eponimnogo kalendaria Ol'vii. Drevnee Prichernomor'e 9, 2011, 342-348 // Н.И. Николаев, Хронология событий декрета в честь Протогена на основе синхронизации эпонимного календаря Ольвии. Древнее Причерноморье 9, 2011, 342-348.
- Nikolaev 2012:** M. Nikolaev, Khronologiya dekretu na chest' Protogena na grunti sinkhronizatsii eponimnogo

- kalendaria Ol'vii. *Arkheologiya* 1, 2012, 26-41 // М. Николаев, Хронологія декрету на честь Протогена на ґрунті синхронізації епонімного календаря Ольвії. *Археологія* 1, 2012, 26-41.
- Nikolaev 2014:** N.I. Nikolaev, *Prosopografia Ol'vii Pontiiskoi V v. do n.e. – I v. n.e. (monografia v dvukh knigakh)* (Kiev 2014) // Н.И. Николаев, *Просопография Ольвии Понтийской V в. до н.э. – I в. н.э.* (Киев 2014).
- Nikolaev 2018:** N.I. Nikolaev, *Bor'ba klanov v Ol'vii IV-III vv. do n.e.* *Stratum Plus* 6, 2018, 73-87 // Н.И. Николаев, *Борьба кланов в Ольвии IV-III вв. до н. э.* *Stratum Plus* 6, 2018, 73-87.
- Nikolaev 2019:** N.I. Nikolaev, *Neapol' Skifskii v svete ol'viiskoi prosopografii.* *Stratum Plus* 6, 2019, 63-82 // Н.И. Николаев, *Неаполь Скифский в свете ольвийской просопографии.* *Stratum Plus* 6, 2019, 63-82.
- Nikolaev 2019:** M. Nikolaev, *Onomastika ta prosopografia u vidnovlenni monetnikh monogram (na prikladi Ol'vii IV st. do n.e.).* *Ukraïnskii numizmatichnii shchorichnik* 3, 2019, 5-27 // М. Николаев, *Ономастика та просопография у відновленні монетних монограм (на прикладі Ольвії IV ст. до н.е.).* *Український нумізматичний щорічник* 3, 2019, 5-27.
- Nikolaev 2020a:** M. Nikolaev, *Khronologiya ol'viiskikh «borisfeniv».* *Ukraïnskii numizmatichnii shchorichnik* 4, 2020, 14-42 // М. Николаев, *Хронологія ольвійських «борисфенів».* *Український нумізматичний щорічник* 4, 2020, 14-42.
- Nikolaev 2020b:** N.I. Nikolaev, *Ob osnovanii Neapolia Skifskogo.* *Stratum Plus* 6, 2020, 213-227 // Н.И. Николаев, *Об основании Неаполя Скифского.* *Stratum Plus* 6, 2020, 213-227.
- Nikolaev 2021a:** N.I. Nikolaev, *Eshche odin shag k zaversheniiu diskussii o khronologii dekreta v chest' Protogena.* *Stratum Plus* 6, 2021, 213-227 // Н.И. Николаев, *Ещё один шаг к завершению дискуссии о хронологии декрета в честь Протогена.* *Stratum Plus* 6, 2021, 213-227.
- Nikolaev 2021b:** M. Nikolaev, *Tezavratsiia skarbiv «borisfeniv» na terytorii ol'viiskoi khori: istorichnii kontekst.* *Ukraïnskii numizmatichnii shchorichnik* 5, 2021, 59-80 // М. Николаев, *Тезаврація скарбів «борисфенів» на території ольвійської хори: історичний контекст.* *Український нумізматичний щорічник* 5, 2021, 59-80.
- Nikolaev 2022:** M. Nikolaev, *Khronologiya Pivnichnogo Prichornomor'ia IV-I st. do R.Kh. Vibriani Pratsi (Ismaïl 2022).* In print // М. Николаев, *Хронологія Північного Причорномор'я IV-I ст. до Р.Х. Вибрані праці (Ізмаїл 2022).* In print.
- Orlyk, Orlyk 2020:** V. Orlyk, S. Orlyk, *The New Find of a Bronze Coin of Kerkitis in the Middle Dnieper Ukraine (Horodysche District, Cherkasy Region, Ukraine).* *Danubius XXXVIII. Supliment (Galați 2020)*, 9-24.
- Orlik, Kotsur, Tsyganenko 2020:** V. Orlik, V. Kotsur, L. Tsyganenko, *Klad ol'viiskikh monet «borisfenov» naidenyi v Gorodishchenskom raione Cherkasskoi oblasti vesnoi 2018 goda.* *Acta Archaeologica Lodziensia* 65, 2020, 37-48 // В. Орлик, В. Коцур, Л. Цыганенко, *Клад ольвийских монет «борисфенов, найденный в Городищенском районе Черкасской области весной 2018 г.* *Acta Archaeologica Lodziensia* 65, 2020, 37-48.
- Orlik 2021:** V. Orlik, *Znakhidki antichnikh monet VI-I st. do n.e. v baseini r. Tiasmin.* *Ukraïnskii numizmatichnii shchorichnik* 5, 2021, 5-44 // В. Орлик, *Знахідки античних монет VI-I ст. до н. е. в басейні р. Тясмін.* *Український нумізматичний щорічник* 5, 2021, 5-44.
- Stolba 2019:** V.F. Stolba, *Images with Meaning: Early Hellenistic Coin Typology of Olbia Pontike.* In: (eds: V. Cojocaru et al.) *Advances in Ancient Black Sea Studies: Historiography, Archaeology and Religion (Cluj-Napoca 2019)*, 523-541.
- Stolba 2020:** V.F. Stolba, *Novye raznovidnosti monet Khersonesa i Ol'vii perioda avtonomii. Pripontiiskii meniala: den'gi mestnogo rynku.* In: (red. N.A. Alekseenko) *VII Mezhdunarodnyi Numizmaticheskii Simpozium (Simferopol' 2020)*, 203-211 // В.Ф. Столба, *Новые разновидности монет Херсонеса и Ольвии периода автономии. Припонтійський меняла: деньги местного рынка.* В: (ред. Н.А. Алексеенко) *VII Международнй нумизматический симпозиум (Симферополь 2020)*, 203-211.
- Turovskii 2015:** E.Я. Turovskii, *Aktual'nye voprosy numizmatiki Ol'vii (IV-III vv. do n.e.).* *Problemy istorii, filologii, kul'tury* 1, 2015, 421-430 // Е.Я. Туровский, *Актуальные вопросы нумизматики Ольвии (IV-III вв. до н.э.).* *Проблемы истории, филологии и культуры* 1, 2015, 421-430.
- Zograf 1951:** A.N. Zograf, *Antichnye monety (Moskva 1951)* // А.Н. Зограф, *Античные монеты (Москва 1951).*

Николай Николаев, доктор исторических наук, профессор кафедры истории и методики её изучения Измаильского государственного гуманитарного университета, ул. Репина, 12, г. Измаил, Одесская область, 68601, Украина, e-mail: olbiopol@gmail.com.

Лилия Цыганенко, доктор исторических наук, профессор, проректор по научной работе Измаильского государственного гуманитарного университета, ул. Репина, 12, г. Измаил, Одесская область, 68601, Украина, e-mail: liliatsyganenko@gmail.com/